
MINIESTAÇÃO METEOROLÓGICA COM ARDUINO: ANÁLISE TERMODINÂMICA DO CLIMA DE TEFÉ-AM

Arduino-Based Weather Mini Station: A Thermodynamic Study of the Climate in Tefé-AM

Antônio Onis Cavalcante dos Santos¹
Karlisson Rodrigo de Almeida Sousa²

RESUMO

Este estudo tem como objetivo analisar a correlação entre variáveis climáticas locais e os princípios da termodinâmica, por meio do desenvolvimento de uma miniestação meteorológica baseada na plataforma Arduino. A pesquisa foi realizada na cidade de Tefé-AM, na região amazônica brasileira, onde a compreensão do comportamento climático é relevante para estudos ambientais e educacionais. O protótipo foi construído com sensores de temperatura, umidade relativa do ar e pressão atmosférica, permitindo a coleta contínua de dados. Os resultados obtidos foram comparados aos registros da Rede de Meteorologia do Comando da Aeronáutica, a fim de avaliar a confiabilidade e precisão das medições. As análises indicaram boa concordância entre os dois conjuntos de dados, demonstrando a estabilidade e eficiência do sistema desenvolvido, inclusive consistentes com os fundamentos da termodinâmica. O estudo também apresenta o esquema de montagem e configuração do dispositivo, favorecendo sua reprodução em diferentes contextos acadêmicos. A miniestação mostrou-se uma alternativa de baixo custo, eficaz e acessível para o monitoramento climático, com potencial de aplicação no ensino de física, geografia e ciências ambientais, especialmente em regiões de difícil acesso à internet, como comunidades ribeirinhas da Amazônia.

Palavras-chave: Estação Meteorológica, Arduino, Educação Científica, Clima, Termodinâmica.

ABSTRACT

This study aims to analyze the correlation between local climatic variables and the principles of thermodynamics through the development of a weather mini-station based on the Arduino platform. The research was conducted in the city of Tefé-AM, in the Amazon region, where understanding climate behavior is relevant for environmental and educational studies. The prototype was built using sensors for temperature, relative humidity, and atmospheric pressure, allowing continuous data collection. The results were compared with data from the Meteorology Network of the Brazilian Air Force to evaluate the reliability and accuracy of the measurements. The analyses showed good agreement between both datasets, demonstrating the system's stability and efficiency. From the collected data, correlations consistent with thermodynamic principles were identified. The study also provides the assembly diagram and configuration instructions for the device, enabling its replication in various academic contexts. The mini-station proved to be a low-cost, effective, and accessible alternative for climate monitoring, with potential applications in the teaching of physics, geography, and environmental sciences, especially in regions with limited internet access, such as riverside communities in the Amazon.

Key-words: Weather Station, Arduino, Science Education, Climate, Thermodynamics.

1 INTRODUÇÃO

O mundo está cada vez mais globalizado, e a tecnologia se tornou parte essencial da vida cotidiana, tornando a sociedade progressivamente dependente de seus avanços. Um exemplo claro é

¹ Graduado, UEA, antonioonis020@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/6857615243827264>, <https://orcid.org/0009-0000-8763-4169>

² Doutor, UFPR, sousakra@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/3030234192052390>, <https://orcid.org/0000-0003-1682-8155>

a comunicação à distância, que evoluiu de dias de espera — como no envio de cartas — para interações quase instantâneas, graças à internet. Entre os marcos mais significativos desse progresso está a descoberta da eletricidade, responsável por melhorias substanciais na qualidade de vida. Além disso, o desenvolvimento de placas eletrônicas e microprocessadores possibilitou a automação de tarefas complexas, a realização de cálculos e comparações, bem como a execução de deduções e até previsões de eventos naturais.

Atualmente, além das potentes placas de processamento presentes em computadores, surgiram plataformas de prototipagem de código aberto³ (*open source*) acessíveis e de fácil utilização, como Arduino, Raspberry Pi, Makey Makey, Micro:bit e ESP32. Essas ferramentas têm democratizado o acesso ao desenvolvimento de tecnologias aplicadas à educação, à robótica e à automação, permitindo que estudantes e pesquisadores criem projetos de forma prática e inovadora (Evans; Noble; Hochenbaum, 2013).

Entre as plataformas de desenvolvimento eletrônico, destaca-se o Arduino, criado em 2005 pelo professor Massimo Banzi, na Itália, com o objetivo de ensinar programação aplicada a projetos artísticos e tecnológicos. Projetado como uma solução acessível, prática e versátil, o Arduino possibilita o controle de uma ampla variedade de dispositivos, desde sensores de temperatura até atuadores mecânicos e telas LCD⁴, sendo amplamente adotado em projetos científicos, educacionais e de inovação tecnológica (Rodrigues; Sartori; Gouveia, 2012).

Os avanços proporcionados por tecnologias como o Arduino têm contribuído para a compreensão de fenômenos naturais, incluindo as interações entre a atmosfera e os fatores climáticos. Nesse contexto, cresce o interesse por abordagens que integrem conceitos de termodinâmica com dados meteorológicos locais. Inserindo-se nesse cenário, o presente estudo propõe a investigação da relação entre variáveis climáticas — como temperatura, pressão atmosférica, umidade relativa do ar e ponto de orvalho — e princípios termodinâmicos, por meio de uma mini estação meteorológica baseada em Arduino, denominada EMAr (Estação Meteorológica com Arduino).

Apesar dos avanços na modelagem e previsão climática, ainda persistem lacunas na compreensão detalhada das interações entre variáveis meteorológicas e conceitos termodinâmicos, em grande parte devido à escassez de dados locais precisos. Nesse contexto, a EMAr se apresenta como uma alternativa viável para a coleta rápida e acessível de dados atmosféricos, permitindo

³ Termo utilizado para equipamento ou programa liberado gratuitamente para a comunidade.

⁴ Acrônimo derivado do termo em inglês, *Liquid Crystal Display*.

análises mais aprofundadas dessas correlações. O objetivo central deste estudo é investigar a relação entre os fundamentos da termodinâmica e os fatores climáticos da cidade de Tefé, no Amazonas, utilizando a plataforma Arduino como ferramenta de coleta e análise de dados.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

2.1 Metodologia

O presente estudo realizou uma análise qualitativa e quantitativa de variáveis termodinâmicas, utilizando dados coletados por uma mini estação meteorológica desenvolvida nesta pesquisa, em conjunto com informações oficialmente registradas. A construção do protótipo seguiu modelos previamente descritos na literatura científica por Araújo (2018), Oliveira (2019) e Vidal (2018). Para fins de validação, os dados obtidos foram comparados com registros da Rede de Meteorologia do Comando da Aeronáutica – REDEMET (Comando da Aeronáutica), localizada no aeroporto de Tefé. Os resultados foram analisados comparativamente e representados graficamente por meio da linguagem *Gnuplot* (Racine, 2006), permitindo uma visualização clara das relações entre as variáveis e a identificação de padrões relevantes.

2.2 Prototipagem Virtual e Aquisição de Materiais

A montagem da mini estação meteorológica teve início com uma simulação no *software Fritzing* (Monk, 2015), escolhido por sua ampla compatibilidade com sensores Arduino e pela possibilidade de testar circuitos e códigos antes da montagem física. O projeto da EMAr (Figura 2) foi implementado nesse ambiente, permitindo detectar falhas de conexão e evitar danos ao equipamento real. Paralelamente, os componentes foram adquiridos pela loja virtual Eletrogate (<https://www.eletrogate.com>), devido à variedade de produtos e ao suporte técnico oferecido.

2.3 Materiais Utilizados

Os materiais necessários para a implementação do protótipo estão apresentados na Figura 1, com a descrição detalhada de cada componente fornecida nas seções 2.3.1 a 2.3.5. Todos os preços mencionados referem-se à cotação do ano de 2023.

Figura 1: Materiais usados para a confecção da mini estação meteorológica.

Fonte: Página da Eletrogate (2023).

2.3.1 Arduino UNO R3

Devido à sua acessibilidade, baixo custo (aproximadamente R\$ 94,90 em 2023) e ampla documentação, a plataforma Arduino UNO R3 foi escolhida para este estudo. Trata-se de uma tecnologia *open source* baseada em um microcontrolador programável, equipado com múltiplos pinos de entrada e saída digitais e analógicos, permitindo a conexão de sensores e atuadores. É amplamente utilizada em projetos de automação, robótica e educação. Sua configuração é realizada por meio de uma linguagem de programação simplificada, baseada em C/C++, e de um ambiente de desenvolvimento integrado (IDE), que facilita a escrita, compilação e carregamento do código para a placa.

Embora não possua funções específicas voltadas à termodinâmica, a versatilidade do Arduino UNO R3 permite a integração de sensores capazes de medir variáveis como temperatura, pressão, umidade, radiação solar e velocidade do vento, tornando-o adequado para a coleta de dados ambientais e análise de fenômenos relacionados a princípios termodinâmicos.

2.3.2 Sensor de Temperatura e Umidade - DHT22

O sensor DHT22, com custo aproximado de R\$ 35,00, é capaz de medir temperatura, em uma faixa de -40 a 80 °C, e umidade relativa do ar, de 0 a 100%, com precisão de $\pm 0,5$ °C e 2–5%, respectivamente. A leitura dos dados foi realizada por meio da biblioteca “DHT *Sensor Library Adafruit*”. A conexão ao Arduino utiliza quatro pinos: dois para alimentação, um para comunicação e um pino sem função. O canal de comunicação foi configurado com um resistor de 10 kΩ e conectado à porta digital 2 do Arduino, garantindo o funcionamento adequado do sensor.

2.3.3 Sensor de Pressão e Temperatura - BMP280

O sensor BMP280, com preço aproximado de R\$ 9,50, realiza leituras de temperatura na faixa de -40 a 85 °C e de pressão atmosférica entre 300 e 1100 hPa, apresentando precisão de aproximadamente ± 1 °C para temperatura e $\pm 0,12$ hPa (equivalente a ± 1 m) para pressão. O sensor foi empregado para medir temperatura e pressão atmosférica utilizando a biblioteca “*Adafruit BMP280 Library*”. O terminal Vcc do sensor foi conectado à porta de 3,3 V do Arduino, o terminal GND foi ligado a um pino GND da placa, e a comunicação entre o sensor e o Arduino foi estabelecida por meio das portas A4 e A5, conectadas aos terminais SDA e SCL do sensor, respectivamente.

2.3.4 Protoboard e Jumpers

A *protoboard*, ou matriz de contato, adquirida por R\$ 15,10, foi utilizada como base para a montagem dos circuitos eletrônicos. A placa possui 830 furos conectados vertical e horizontalmente por trilhas metálicas localizadas internamente, o que permite a prototipagem de circuitos sem a necessidade de solda, utilizando apenas *jumpers*.

Os *jumpers*, cotados a R\$ 14,20, são pequenos condutores metálicos encapsulados em material isolante, cuja função é conectar dois pontos distintos de um circuito eletrônico. No presente projeto, a *protoboard* e os *jumpers* foram empregados para estabelecer a interligação entre a placa Arduino e os sensores, garantindo uma montagem prática, segura e facilmente modificável.

2.3.5 Display LCD 16x2 e Potenciômetro

O display LCD, adquirido por R\$ 22,00, possui uma matriz de 16 colunas por 2 linhas (16x2) e foi utilizado como interface para a visualização dos dados coletados pelos sensores. Para ajuste manual do contraste do LCD, foi empregado um potenciômetro de 10 k Ω , com custo de R\$ 3,00.

2.4 Esquema de Montagem do Equipamento

A montagem do protótipo da mini Estação Meteorológica baseada em Arduino (EMAr) seguiu o esquema previamente elaborado no simulador *Fritzing* (Figura 2), incluindo todas as conexões (pinagem) dos módulos eletrônicos e sensores utilizados.

2.4.1 Conexões dos sensores DHT22 e BMP280

O sensor DHT22 foi conectado ao Arduino, na seguinte forma:

- O pino 1 (VCC) foi ligado à porta de alimentação de 5V do Arduino;
- O pino 4 (GND) foi conectado ao terminal de aterramento (GND) do Arduino;
- O pino 2 (DATA) foi ligado a um resistor de 10kΩ, conectado simultaneamente à entrada digital 2 do Arduino e à alimentação de 5V, para estabilização do sinal.

Figura 2: Esquema de conexões do protótipo da EMAR utilizando o simulador *Fritzing*.

Fonte: Confeccionada no software *Fritzing* (2023).

O segundo sensor, o BMP280, foi conectado seguindo este esquema:

- O pino 1 (VCC) foi ligado à alimentação de 3,3V do Arduino;
- O pino 2 (GND) foi conectado ao terminal de aterramento (GND);
- Os pinos 3 (SCL) e 4 (SDA) foram conectados às portas A5 e A4 do Arduino, respectivamente.

2.4.2 Conexões do Display LCD 16x2

O display possui 16 pinos, dos quais foram utilizados 12. As conexões foram realizadas da seguinte maneira:

- Os pinos 1, 5 e 16 (VSS, RW e K) foram conectados ao terminal GND do Arduino;
- Os pinos 2 e 15 (VDD e A) foram ligados à alimentação de 5V do Arduino;

- O pino 3 (V0) foi conectado ao terminal central de um potenciômetro de 10k Ω para ajuste de contraste da tela;
- Os pinos 11 a 14 (D4, D5, D6 e D7) foram conectados às portas digitais 8 a 11 do Arduino, respectivamente;
- Os pinos 4 (RS) e 6 (E) foram ligados às portas digitais 3 e 4 do Arduino, respectivamente.

Figura 3: a) Protótipo da EMAR concluído na *protoboard*. Visão b) inferior e c) exterior da caixa onde os componentes foram acomodados.

Fonte: Autoria própria (2023).

Para tornar o projeto mais durável, optou-se por transferir os componentes da *protoboard* para uma caixa plástica com aproximadamente 11 cm de comprimento (Figura 3) e realizar a soldagem das conexões. Na parte superior da caixa, foi feito um recorte para acomodar o *display* e os sensores (Figura 3c). Na lateral, foi realizado um furo para encaixar o potenciômetro, enquanto na parte traseira foram feitos dois furos para a passagem dos cabos de alimentação e conexão USB.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Confiabilidade da EMAR

Nesta primeira etapa da análise, avaliou-se a confiabilidade dos dados climáticos coletados pela mini estação meteorológica EMAR por meio de comparação com as informações fornecidas pela REDEMET (Rede de Meteorologia do Comando da Aeronáutica). Vale destacar que a REDEMET realiza medições na cidade de Tefé apenas entre 08:00 e 20:00, limitando a observação de fenômenos noturnos. Em contraste, a EMAR opera de forma contínua, registrando dados ao longo das 24 horas, incluindo o período da madrugada.

Embora a EMAr esteja programada para coletar informações a cada dois minutos, para fins comparativos foram considerados apenas os dados obtidos pela REDEMET dentro do intervalo de tempo mencionado. A Tabela 1 apresenta um resumo dessa comparação, incluindo os respectivos erros percentuais associados às medições.

Tabela 1: Dados de temperatura, pressão e umidade relativa do ar ao longo do dia 08/Agosto/2023 provenientes da REDEMET e da EMAr. Os dados entre parênteses indicam os erros percentuais de cada parâmetro.

Horário	T (°C)		P (hPa)		UR (%)	
	REDE MET	EMAr	REDE MET	EMAr	REDE MET	EMAr
08:00	28,0	28,5 (1,78)	1015,0	1012,0 (0,29)	84,0	94,7 (12,73)
09:00	30,0	30,0 (0,00)	1016,0	1012,4 (0,35)	75,0	89,4 (19,20)
10:00	31,0	32,0 (3,22)	1015,0	1012,2 (0,27)	71,0	82,2 (15,77)
11:00	33,0	33,9 (2,72)	1015,0	1012,2 (0,27)	59,0	74,7 (26,61)
12:00	33,0	35,4 (7,27)	1015,0	1011,7 (0,32)	59,0	69,9 (18,47)
13:00	33,0	36,8 (11,51)	1014,0	1010,7 (0,32)	56,0	66,7 (19,10)
14:00	34,0	36,0 (5,88)	1013,0	1009,6 (0,33)	50,0	63,0 (26,00)
15:00	35,0	35,6 (1,71)	1011,0	1008,2 (0,27)	44,0	58,6 (33,18)
16:00	35,0	36,0 (2,85)	1010,0	1007,1 (0,28)	47,0	62,1 (32,12)
17:00	34,0	36,0 (5,88)	1010,0	1006,8 (0,31)	47,0	61,2 (30,21)
18:00	33,0	34,7 (5,15)	1010,0	1006,6 (0,33)	53,0	66,4 (25,28)
19:00	29,0	32,4 (11,70)	1010,0	1007,0 (0,29)	74,0	76,4 (3,240)
20:00	27,0	31,0 (14,81)	1013,0	1008,6 (0,43)	89,0	79,9 (20,33)
Média:	31,92	33,71 (5,6)	1012,85	1009,61 (0,32)	62,15	72,71 (16,99)

Fonte: Dados da pesquisa (2023).

A temperatura média registrada pela REDEMET foi de 31,92 °C, enquanto a EMAr apontou uma média de 33,71 °C, resultando em um desvio de +5,6%. A pressão atmosférica apresentou a menor divergência, com erro médio de apenas -0,32%. Já a umidade relativa do ar evidenciou a maior diferença, com um erro médio de +16,99%. Um dado interessante ocorreu às 9:00h, quando ambas as fontes apresentaram o mesmo valor de temperatura (30,0 °C). Por outro lado, os maiores desvios foram registrados às 20:00h.

As variações observadas podem ser atribuídas a diversos fatores, como diferenças de calibração entre sensores, variações ambientais locais e posicionamento físico dos equipamentos. Ao analisar os dados dos dois sensores de temperatura da EMAr (DHT22 e BMP280) na Figura 4a, observa-se que o sensor DHT22 apresenta maior compatibilidade com os dados da REDEMET, evidenciando maior precisão para temperatura.

Figura 4: Evolução da a) temperatura, b) pressão e c) umidade provenientes da EMAr e da REDEMET ao longo de dois dias consecutivos.

Fonte: Autoria própria (2023).

No que se refere à pressão, embora os dados da EMAr tenham se mostrado ligeiramente inferiores, o padrão das curvas se manteve semelhante ao da REDEMET (Figura 4b), o que reforça a confiabilidade do sensor BMP280 na medição desta grandeza. Já a umidade relativa (Figura 4c)

demonstrou maior inconsistência, provavelmente influenciada por fatores como ventilação no entorno da EMAr.

Outro aspecto relevante refere-se à diferença geográfica entre os pontos de coleta. A EMAr está instalada no bairro São Raimundo, em uma área de relevo mais elevado, enquanto a estação da REDEMET encontra-se próxima à pista de pouso do aeroporto, em terreno mais aberto e plano. Essa distinção topográfica pode justificar pequenas variações observadas nas medições.

3.1 Relações Termodinâmicas: Ponto de Orvalho e Umidade do Ar

A análise termodinâmica contemplou o comportamento do ponto de orvalho, entendido como o equilíbrio entre os processos de evaporação e condensação, definido pela pressão de saturação do vapor d'água e pela umidade relativa do ar.

A temperatura do ponto de orvalho (T_0) corresponde à temperatura na qual a pressão parcial do vapor d'água no ar iguala-se à pressão de saturação, ou seja, quando a umidade relativa é máxima ($UR = 100\%$). Nesse ponto, tem-se $T_0 = T$, e o ar não é mais capaz de reter todo o vapor d'água presente, levando à condensação e à formação de minúsculas gotículas de água — fenômeno conhecido como orvalho ou sereno (Borgnakke; Sonntag, 2018). A equação simplificada é dada por

$$T_0 = T - \frac{100 - UR}{5} \quad (1)$$

Figura 5: Evolução da Temperatura e Pressão ao longo de três dias coletados na EMAr. A temperatura de orvalho T_0 foi obtida através da equação (1).

Fonte: Autoria própria (2023).

A Figura 5 mostra o comportamento simultâneo da temperatura, da pressão atmosférica e do ponto de orvalho ao longo de três dias consecutivos. Durante o intervalo entre 0h e 6h do terceiro dia,

observou-se uma notável estabilidade tanto na temperatura quanto na pressão, sugerindo coerência com a equação dos gases ideais, expressa por

$$\frac{P}{RT} = \frac{n}{V} \quad (2)$$

Qualquer discrepância entre pressão (P) e temperatura (T) pode ser explicada por mudanças na densidade do ar, provocadas pela presença de vapor d'água. Isso é especialmente perceptível quando há um afastamento entre a temperatura do ar (T) e a temperatura do ponto de orvalho (T_o), o que indica redução da umidade relativa, como evidenciado na Figura 5.

Durante o dia, a radiação solar influencia diretamente a atmosfera, promovendo aumento da temperatura e, conseqüentemente, maior evaporação da água, o que eleva gradualmente a umidade do ar ao final da tarde e início da noite. Mesmo com a diminuição da temperatura noturna, a umidade tende a se manter elevada devido ao acúmulo de vapor de água.

Fonte: Autoria própria (2023).

Quando a temperatura se aproxima do ponto de orvalho, ocorre a condensação da água no ar, o que leva à redução da umidade relativa. Contudo, é apenas com temperaturas elevadas que a evaporação se intensifica, promovendo um aumento subsequente na umidade — esse padrão é representado na Figura 6.

Por fim, a Figura 7 apresenta os valores de umidade UR obtidos diretamente pela estação EMAR (curva vermelha) em comparação com os valores estimados pela equação (3) utilizando T e P da EMAR. Essa alternativa verificada poderia ser empregada, caso o equipamento coletasse de forma confiável apenas T e P .

Figura 7: Umidade relativa do ar ao longo de três dias coletados na EMAR e umidade relativa calculada pela equação (3) usando P e T medidos na EMAR.

Fonte: Autorial própria (2023).

A umidade relativa teórica pode ser determinada a partir da razão entre a *fração molar de vapor d'água na mistura* — obtida segundo o modelo de Dalton (Borgnakke; Sonntag, 2018) — e a *fração molar de vapor em uma mistura saturada de ar* à mesma temperatura e pressão total. Considerando o vapor d'água como um gás ideal, essa relação pode ser expressa como a razão entre a pressão parcial do vapor (P_a) e a pressão de saturação (P_s), esta última calculada pela equação empírica de Magnus (Magnus, 1844):

$$UR = \frac{P_a}{P_s} = \frac{f_i \cdot P}{A e^{(aT/(b+T))}} \cdot 100, \quad (3)$$

Em que $f_i=2,9\%$ representa a fração molar média de água no ar, e $A=6,108$ hPa, $a=17,5$ e $b=237,3$ K são constantes empíricas determinadas por Alduchov e Eskridge (1996).

Na Figura 7, observa-se uma região destacada em vermelho que corresponde à denominada “zona de conforto térmico” humano, conforme apresentado na carta psicrométrica (Shallcross, 2012). Verifica-se que ambas as curvas de umidade relativa (UR) encontram-se acima dessa faixa, o que evidencia um conteúdo de vapor d'água no ar significativamente elevado em relação à temperatura ambiente. Essa condição atmosférica está diretamente associada à sensação de desconforto térmico observada em Tefé (AM), uma vez que a alta umidade relativa dificulta a evaporação do suor — principal mecanismo de termorregulação do corpo humano. Como resultado, o processo de dissipação de calor torna-se ineficiente, gerando sensação de calor e pegajosidade, mesmo em temperaturas moderadas.

4 CONCLUSÃO

A pesquisa possibilitou estabelecer uma relação clara entre princípios fundamentais da termodinâmica e os fatores climáticos observados na cidade de Tefé-AM, por meio do desenvolvimento e aplicação de uma mini estação meteorológica baseada em Arduino. A análise dos dados coletados evidenciou que variáveis como temperatura, pressão atmosférica e umidade relativa do ar mantêm estreita correlação com conceitos termodinâmicos, como o ponto de orvalho e a saturação do vapor d'água, demonstrando a aplicabilidade prática dessas teorias em condições ambientais reais.

Além de atender plenamente aos objetivos propostos, o estudo ressalta o potencial educacional e científico do protótipo desenvolvido, o qual pode ser expandido com a integração de novos sensores, sistemas de armazenamento e módulos de comunicação remota. A mini estação meteorológica (EMAr) configura-se, assim, como uma ferramenta acessível e de baixo custo para o ensino de ciências e para o monitoramento ambiental em regiões com infraestrutura tecnológica limitada — como as comunidades ribeirinhas do Amazonas — contribuindo para a democratização do conhecimento científico e a valorização da pesquisa experimental.

5 AGRADECIMENTOS

Os autores expressam seus agradecimentos à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (FAPEAM) pelo apoio financeiro concedido por meio do Edital nº 009/2021 – PROFIX-RH, processo nº 01.02.016301.00365/2022-91. Agradecem também à Rede de Meteorologia do Comando da Aeronáutica (REDEMET) pela disponibilização dos dados meteorológicos utilizados neste estudo.

REFERÊNCIAS

Alduchov, O. A.; Eskridge, R. E. **Improved Magnus Form Approximation of Saturation Vapor Pressure**. *Journal of Applied Meteorology*, vol. 35, no. 4, p. 601–609, 1996. Disponível em: <http://www.jstor.org/stable/26187406>. Acessado em: Out. 25.

Araújo, R. G. **Mini-estação meteorológica utilizando arduino**. Monografia, curso superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. IFG: Jataí-GO, 2018. Disponível em: <https://x.gd/tpQD5>. Acessado em: Out. 25.

Borgnakke, C.; Sonntag, R. E. **Fundamentos da termodinâmica**. Editora Blucher, 2018.

Brasil. Comando da Aeronáutica. **Rede de meteorologia do comando da aeronáutica**. Disponível em: <https://redemet.decea.mil.br/>. Acessado em: Out. 25.

Eletrogate. **Kits Arduino**. Disponível em: <https://www.eletrogate.com/kit-arduino>. Acessado em: Out. 25.

Evans, M.; Noble, J.; Hochenbaum, J. **Arduino em ação**. Novatec Editora, 2013.

Magnus, G. **Versuche über die Spannkkräfte des Wasserdampfs**. Annalen der Physik, vol. 137, no. 2, p. 225–247, 1844. Disponível em: <https://doi.org/10.1002/andp.18441370202>. Acessado em: Out. 25.

Monk, S. **Fritzing for inventors: take your electronics project from prototype to product**. McGraw-Hill Education, 2015.

Oliveira, A. M. A. **Protótipo de mini-estação meteorológica utilizando plataforma arduino**. 2019. 32 p. Monografia – Centro Multidisciplinar de Angicos, UFERSA, Angicos-RN, 2019. Disponível em: <https://s11nk.com/HXxLe>. Acessado em: Out. 25.

Racine, J. Gnuplot 4.0: a portable interactive plotting utility. **Journal of Applied Econometrics**, vol. 21, no. 1, p. 133–144, 2006. Disponível em: <https://doi.org/10.1002/jae.885>. Acessado em: Out. 25.

Rodrigues, L.; Sartori, E.; Gouveia, B. **Introdução ao arduino**. Mato Grosso do Sul: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, 2012. Disponível em: <https://s11nk.com/axILn>. Acessado em: Out. 25.

Shallcross, D. **Handbook of Psychrometric Charts: Humidity diagrams for engineers**. Springer Science & Business Media, 2012.

Vidal, R. S. M. F. **Ensino de termodinâmica através da construção de instrumentos de medição de variáveis meteorológicas e da confecção de mini estação meteorológica portátil com Arduino**. 2018. 90 p. Dissertação - Curso de Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física, UFRN, Natal-RN, 2018. Disponível em: <https://s11nk.com/VwuXY>. Acessado em: Out. 25.